

SIYOSIY PARTIYALARINING MAFKURAVIY FAOLIYATI VA SIYOSIY MAYDONDAGI O'RNINI BOG'LIQLIGI MUAMMOLARI

Nurmuhammad QARSHIYEV,

O'zbekiston Milliy universiteti

Siyosatshunoslik kafedrasini v.b.dotsenti.

E-mail: nurmuxammad.qarshiev@bk.ru

Annotasiya

Siyosiy partiyalar paydo bo'libdiki, ular faoliyatining asosini g'oya, mafkuralar tashkil etadi. Bugungi globallashuv sharoitida siyosiy partiyalarning jamiyatning kuchli siyosiy instituti sifatida namoyon bo'lishi uning mafkurasining jazibadorligiga bevosita bog'liqdir. Mamlakatimizda ham siyosiy partiyalarning mafkuraviy faoliyati bevosita uning siyosiy maydondagi (spektrdagi) o'rnini belgilab beradi. Umuman siyosiy partiyalarning mazkur spektrdan tashqarida bo'la olmasligi, uni o'rganishning dolzarbligini oshiradi.

Kalit so'zlar: partiya, partiyaviy tizim, mafkura, siyosiy maydon, o'ng partiyalar, so'l partiyalar, markaz partiyalar, demokratiya, jamiyat, ko'ppartiyaviylik.

Dunyo partiyashunosligida siyosiy partiyalarning tadqiq qilishning yangicha usul va uslublar bilan boyib borayotganligini, ularning allaqachon turli jamiyatlarda boshqaruvni shakllantiruvchi, fuqarolik jamiyatining kuchli institutiga aylanib ulgurganligi bilan izohlash mumkin. Umuman siyosiy partiya mafkurasi to'g'risida gap ketganda eng avvalo bosib o'tilgan tajriba va bugungi dunyo zamonaviy siyosatshunosligi diqqat markazida bo'lgan mafkuraviy plyuralizmga to'xtalib o'tishimiz lozim. Rivojlangan demokratik mamlakatlar o'z taraqqiyotini mafkuraviy xilma-hillik asosiga qurganligini hech bir mafkuraning davlat mafkurasi sifati ustuvorlik kasb etib, e'tirof etilishiga yo'l qo'yilmaganligini va shu asosda jamiyatda

mavjud turli aholi qatlamlarining ehtiyojlarini ta'minlashga harakat qilinib kelinayotganligini kuzatishimiz mumkin.

O'zbekistonda ham mafkuraviy xilma – hillik asosida siyosiy partiyalarning faoliyat yuritishi turli normativ-huquqiy hujjatlarda aks ettirilgan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 12-moddasida “O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlar xilma –hilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas”[1] deb belgilab berilgan.

Shuningdek, O'zbekiston partiyaviy tizimi ko'ppartiyaviylikka asoslanishi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 74-moddasida “Siyosiy partiyalar turli ijtimoiy tabaqa va guruhlarning siyosiy irodasini ifodalaydilar va o'zlarining demokratik yo'l bilan saylab qo'yilgan vakillari orqali davlat hokimiyatini tuzishda ishtirok etadilar. Siyosiy partiyalar o'z faoliyatining moliyalashtirilishi manbalari haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi yoki u vakolat bergan organga belgilangan tartibda oshkora hisobotlar taqdim etadilar”[1] deb belgilangan.

Siyosiy partiyalar dasturlarining asosi muayyan bir mafkuralar asosiga qurilgan bo'lib bo'lib, mazkur mafkurala aholining ma'lum bir qatlami, qismi manfaatlariga yo'naltirilgan bo'ladi. Siyosiy partiyalarning xokimiyatga erishishni maqsad qilganligi aynan mana shu aholi qatlami manfaatlari ro'yobi bilan bog'liq hisoblanadi. Shuningdek, uni qanday, qay yo'sinda amalga oshirishi mafkuraviy strategiyasida namoyon bo'ladi. Umuman jamiyat boshqaruvining asosini g'oya, mafkuralar tashkil etadi. Mafkura va siyosatning sub'ekti bu insondir. Mafkura mohiyatan insonlar ongini egallashni maqsad qilgan g'oyalar majuidir.

Mafkura – (arabcha. qarash, fikr) jamiyatdagi muayyan siyosiy , huquqiy, axloqiy , diniy, ilmiy, falsafiy fikrlar, qarashlar, g'oyalar majmuidir[5].

Umuman mafkura juda katta kuchga ega bo'lib, jamiyatni ma'lum yo'nalishga qarab harakatini ta'minlaydi yoki uni izdan chiqarishi mumkin zero, O'zbekiston

Respublikasining birinchi prezidenti I. Karimov ta'kidlaganidek, “bugungi zamonda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham ko‘proq kuchga ega”[2].

Siyosiy partiyalarning zamonaviy siyosatda hokimiyatda turishi yoki unga kelishi boshqaruvga qay darajada ta'sir qilishi yoki umuman qanday siyosat olib borishini uning mafkuraviy mansubligidan kelib chiqib prognoz qilish mumkin. Bugungi kunda dunyoda ko‘plab mafkuralar mavjud, ularning eng ko‘p o‘rganiladigan 20 taga yaqin turini alohida e'tirof etib o'tishimiz mumkin. Masalan, liberalizm, konservatizm, sotsial-demokratiya va kommunizm, traditsionalizm, etatizm, chap nasionalizm, agorizm, neoliberalizm, anarxizm, sindikalizm, progressivizm, fashizm shuningdek, zamonaviy muqobil siyosiy mafkuralar sifatida feminizm, ekologizm, kommunitarizm, globalizm kabilarni keltiri o'tishimiz mumkin.

Ulardan eng keng yoyilayotgan mafkuralardan biri liberalizmdir. Liberalizm — lotincha “liberalis” so‘zidan olingan bo‘lib, “erkin” degan ma’noni anglatadi. U XVI—XVIII asrlarda ma’rifatparvarlik g‘oyalari asosida burjua sinfi mafkurasi sifatida shakllangan. Bu mafkuraning asoschilari sifatida J. Lokk, T Gobbs, Sh. Monteske, A. Smit, T. Jefferson qaraladi.

“Liberalizm” atamasi dastavval 1812 yilda Ispaniyada qo‘llanilgan. XIX asrning 40 –yillariga kelib bu atama butun Yevropaga yoyildi[4].

Zamonviy mafkuraviy oqimlardan yana biri bu konservatizmdir. Konservatizm lotincha “konservare” so‘zidan kelib chiqqan hamda “saqlash”, “qo‘riqlash”, “buzilib ketishdan saqlab qolmoq” degan ma’nolarni anglatadi.

Konservatizm — XVIII asrda liberalizmga muqobil mafkura sifatida paydo bo‘lgan. Uning asoschilari sifatida E. Berk, de Mester va de Bopald hisoblanadi.

Ushbu mafkura asosini tabiatining buzilmasligi, oila, millat, din, tabaqaviy bo‘linish bilan bog‘liq bo‘lgan an’anaviy qadriyatlarni saqlab qolish g‘oyasi yotadi.

Bugungi kunda siyosiy partiyalarning ommalashgan mafkuralariga – liberal-sotsializm, sotsial-konservatizm, liberal-demokratiyani kiritishimiz mumkin. Ularning ayrimlariga to‘xtalib o‘tsak:

Sotsial-demokratiya lotincha “socialis” – “ommaviy”, ”dēmos“ – “xalq”, “kratos” – “hokimiyat” degan ma’nomalarni anglatadi. Bu mafkura XIX asrning oxirida nemis mutafakkirlari va jamoat arboblari K. Kautskiy va E. Bernshteyn tomonidan asoslangan. Uning asosiy g‘oyalari, yangi jamiyatga sinfiy kurash yoki inqilobiy yo‘l bilan emas, balki tinch, evolyusion yo‘l bilan elitar jamiyatini asta-sekin isloh qilish orqali o‘tiladi.

Kommunizm – lotincha commūnis “umumiy” degan ma’noni anglatadi. Davlat ishlab chiqarish vositalarining asosi bo‘lishi, xususiy mulk bo‘lmasligi, sinflarga bo‘linmaslik, shahar va qishloq o‘rtasidagi, aqliy va jismoniy mehnat o‘rtasida farq bo‘lmasligi. Davlat ehtiyojlariga qarab, barcha ne’matlar teng taqsimlanishi kommunizmning asosini tashkil etadi. Ular ishlab chiqarish vositalariga umumiy mulkchilikka asoslangan ijtimoiy-iqtisodiy tartibni o‘rnatish, ijtimoiy ne’matlarni taqsimlash orqali ijtimoiy tenglikni ta’minlash, davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvini targ‘ib qiladi.

Istalgan kelajak ideallari nuqtai nazaridan siyosiy mafkuralar quyidagilarga bo‘linadi: erkin raqobat, bozor, xususiy mulk va individualizm g‘oyalariga asoslangan – o‘ng qanot; jamoat mulki, ijtimoiy tenglik va adolat g‘oyalariga asoslangan – chap qanot; markazchi – dastlabki ikki mafkuraning chegaralarini yengib o‘tishga, ular o‘rtasidagi murosa topishga intilib, ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini, mafkuraviy va siyosiy plyuralizmni tan oldi.

Siyosiy mafkuralar tarqalish sohasi, siyosiy ta’sir va ijtimoiy mavqeiga ko‘ra qo‘yidagilarga bo‘linadi: asosan fuqarolik jamiyati sohasida faoliyat yurituvchi, siyosiy partiyalar va harakatlarning mafkuraviy platformasi vazifasini bajaradigan - ommaviy ; davlat miqyosiga ega bo‘lgan va davlat siyosati sohasida namoyon bo‘ladigan - davlat (dominant). Mavjud barcha mafkuralarning yig‘indisi zamonaviy jamiyatning mafkuraviy yoki g‘oyaviy - siyosiy spektrini tashkil etadi va ularning siyosiy makonda o‘zaro ta’siri “mafkuraviy nutq” tushunchasi bilan belgilanadi[3].

Siyosiy partiyalarning siyosiy maydondagi (spektrdagi) oʻrni yaʼni oʻng, chap, markazda joylashuvi tarixiga toʻxtalib oʻtadigan boʻlsak, “1789 yilda Fransiyada General Shtatlarining birinchi majlisida aristokrat – monarxistlar oʻng tomonda, uchinchi tabaqaning radikal vakillari esa chap tomondan joy olganlar. Fransuz parlamentidagi bunday joylashuv keyinchalik ham davom etdi. Fransiyadagi ana shu “oʻng” va “soʻl” degan siyosiy tushunchalar butun dunyoga keng taraqqaldi[4].

“Soʻl” partiyalarga kommunistik va sotsialistik mafkuralar asosida faoliyat yurituvchi partiyalar, agar ular oʻz maqsadlariga yetishish uchun yaʼni mafkuralarini amalga oshirishda kuch vositalaridan foydalanish darajasigacha borsa u holda “ultra soʻl” partiyalar hisoblanadi. “Sul markaz” partiyalar sotsial – demokratik mafkuralar asosidagi partiyalar hisoblanadi. “Markaz” partiyalar ekologizm, elitarizm, agrorizm mafkuralari asosidagi partiyalarni misol boʻla oladi. “Oʻng markaz” oʻrta elita vakillari va milliy elita partiyalari hisoblanadi. “Oʻng” partiyalar konservativ mafkura asosiga qurilgan siyosiy partiyalardir. Konservativ mafkurani kuch vositalari orqali amalga oshirishga qaratilgan partiyalar, masalan, millatchi, fashistik, ekstremistik partiya va tashkilotlar “ultra oʻng” partiyalari hisoblanadi.

Soʻl partiyalar kuchli ijtimoiy siyosat, ijtimoiy adolat va tenglik, davlatning iqtisodiyotda faol ishtirok etish tarafdori hisoblanib, quyidagilarni targʻib qiladi: turli ijtimoiy guruhlar vakillari uchun teng imkoniyatlar yaratish orqali ijtimoiy tenglikni taʼminlash; tabiiy boyliklar va ijtimoiy neʼmatlarni qayta taqsimlash orqali ijtimoiy adolatni taʼminlash; davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvi, xususiy mulkni cheklash; jamiyatning ehtiyojmand qatlamlari turmush sharoitlarini yaxshilash; Soʻllar boylar uchun yuqori soliqlarni, kambagʻallar uchun farovonlikni va biznesni davlat tomonidan tartibga solishni (nazorat qilishni) qoʻllab-quvvatlashga intiladi. Soʻl-markaz partiyalar ijtimoiy yoʻnaltirilgan siyosat, ijtimoiy adolat, birdamlik, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini saqlab qolish tarafdori hisoblanib, quyidagilarni targʻib qiladi: davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini saqlab qolish orqali birdamlik va ijtimoiy adolatni taʼminlash; barkamol ijtimoiy jamiyatga

asoslangan dunyoga intilish; umumiy manfaatning shaxs erkinligi bilan uyg'unligi; xususiy mulkka bo'lgan huquqni hurmat qilish.

Markaz partiyalar so'l va o'ng, ijtimoiy tenglik va ijtimoiy tabaqalanish o'rtasidagi muvozanatni saqlash, davlatning iqtisodiyotda me'yordagi ishtiroki orqali erkin bozorni qo'llab-quvvatlash tarafdori bo'lib, quyidagilarni targ'ib qiladi: ijtimoiy sheriklik; davlatning me'yorida ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal etishda aralashuvi; ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash; fuqarolik va siyosiy huquqlarni, mulkdorlarning huquqlarini davlatning ortiqcha aralashuvidan himoya qilish.

O'ng-markaz partiyalar Erkin bozorni qo'llab-quvvatlash, davlatning iqtisodiyotda va jamiyat hayotidagi ishtirokini keskin qisqartirish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, xususiy mulkni himoya qilish tarafdori hisoblanib quyidagilarni targ'ib qiladi: o'zaro hurmat va o'zaro mas'uliyat madaniyatini qo'llab-quvvatlash; individualizm va kollektivizmning haddan tashqari namoyon bo'lishidan qochish; davlatning iqtisodga cheklangan aralashuvi bilan erkin bozorni qo'llab-quvvatlash; xususiy mulkni himoya qilish; cheklangan davlat xarajatlari.

O'nglar erkinlikni himoya qilishga intiladi va hukumat odamlar hayotida cheklangan rolni o'ynashi kerak deb hisoblaydi. Ular pastroq soliqlarni va biznesni kamroq tartibga solishni qo'llab-quvvatlashga moyil bo'lib, xususiy sektor raqobati tibbiy xizmat sifatini yaxshilashga olib keladi, deb hisoblashadi. O'ng partiyalar milliy qadriyatlarni saqlash, milliy manfaatlarni himoya qilish, iqtisodiyotda davlatning minimal ishtiroki orqali erkin bozorni rivojlantirish tarafdori hisoblanib quyidagilarni targ'ib qiladi: milliy qadriyatlar, an'analar, diniy ta'limotlarni saqlash va mustahkamlash; amaldagi davlat va jamoat tartibini, belgilangan qonunlarni qo'llab-quvvatlash; davlatning iqtisodiyotga minimal aralashuvi bilan erkin bozorni qo'llab-quvvatlash; xususiy mulkni himoya qilish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siyosiy partiyalar mafkuraviy va siyosiy maydonlari (spektrdagi) o'zni nuqtai – nazaridan to'g'ridan – to'g'ri chambarchas bog'liqdir. Hech bir siyosiy partiya mazkur siyosiy maydondan (spektrdagi) chetda

bo'la olmaydi. U mafkuraviy mansubligiga qarab spektrning qaysidir qismida joylashadi. Shuningdek, mafkuraviy transformatsiyaning yuz berishi natijasida o'nga, so'lga yoki markazga tomon siljishi mumkin. Demak mafkuraviy platformasi siyosiy partiyalarni qaysi spektrda joylashuvini belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2023.-80 b.
2. Каримов.И.А. Юксак маънавият – Енгилмас куч”. Тошкент. “Маънавият” 2008. 171.б.113.б.
3. Bo'taev,U.X.Siyosatshunoslik [Matn]: darslik / U.X.Bo'taev – Toshkent: Info Capital Books, 2024. -480 bet. 335.bet.
4. Қирғизбоев, Муқимжон. Сиёсатшunosлик: олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма / М.Қирғизбоев; Андижон давлат университети. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2013. -524 б. 455 б.
5. Ўтамурадов.А.Ў.,Муминов.А.Г.,Абдухалилов.А.А.,Мирзаахмедов.К.М., Ходжиев.Т.Н. Сиёсатшunosлик. Услубий қўлланма.ЎЗМУ. Тошкент - 2015.370.б. 320.б.